

ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁИДА ЎҚИТИШНИНГ МОТИВАЦИОН БАЗАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Яриева З.Ш.

Тошкент Давлат Педагогика Университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035018>

Аннотация. Ушбу мақолада бўлажак инглиз тили ўқитувчиларда лексик компетенцияларни шакллантиришида мотивацион ёндашувва унда таъсир этувчи барча рағбат ва омиллар ҳақида назарий маълумотлар бериб ўтилган. Лексик кўникма, малака, экспрессив ва рецептив лексик кўникмалар атрофлича талқин қилинган. Шахсий-психологик, мазмун ва процессуал компонентлар атрофлича талқин қилинган.

Калит сўз: лексик компетенция, мотивация, шахсий – психологик, мазмун, процессуал компонент

Мотивация шундай жараёнки, унинг натижасида фаолият индивид учун шахсий мазмун касб этади, унга бўлган қизиқишининг барқарорлигини таъминлайди ва фаолиятнинг ташқи берилган мақсадларини унинг ички эҳтиёжларига айлантиради. Шу муносабат билан, лексикани ўрганиш учун ўқув мотивациянинг турли хил турларининг ўзаро фаолияти деб тушуниладиган ўқитишнинг мотивацион базасини шакллантириш лексик компетенцияни ривожлантиришнинг ажралмас компоненти сифатида қаралади. Мотивациянинг: коммуникатив, когнитив, инструментал, лисоний-когнитив, касбий каби турлари мотивацион базанинг асосий компонентлари ҳисобланади.

Ўқитишнинг мотивацион базасини ривожлантириш ва қўллаб--қувватлашга таъсир кўрсатадиган кўплаб рағбатлар ва омиллар мавжуд. Уларнинг энг муҳимларига қуйидагилар киради: 1) академик муваффақият; 2) фанлараро алоқалар; 3) хорижий тилнинг келажакда касбий фаолият учун аҳамияти; 4) таълим жамоасида қулай муҳитнинг мавжудлиги; 5) таҳсил олувчилар ва таҳсил берувчи ўртасидаги муносабатлар (мулоқотнинг демократик услуби); 6) ўзини фаолият субъекти сифатида англаш: талаба ўзига таклиф қилинаётган ўқув мақсадларини ўзи баҳолайди, танлайди ва қабул қилади, ўз ҳаракатларини ўзи режалаштиради, баҳолайди ва назорат қилади; 7) ўқув фаолиятининг мазмуни ва ташкил этилиши; 8) ишда қўлланиладиган методлар ва усулларнинг хилма-хиллиги; 9) фаол изланиш фаолиятига сабаб бўладиган муаммоли вазифалар; 10) ўқув жараёнида эркин танлаш вазияти; 11) муваффақият вазияти; 12) вазифаларнинг ижодий турлари; 13) материални баён қилиш шакли (эмоционалик, ҳаётий қизиқарли мисоллар, ўрганилаётган материал билан боғлиқ латифалар, парадокслар); 14) талабалар ишининг когнитив услуби; 15) икки томонлама алоқанинг мавжудлиги ва бошқ.

Ўқитишнинг мотивацион базасини шакллантиришга ёрдам берадиган барча рағбат ва омилларни учта асосий компонент билан чеклаш мумкин: 1) шахсий-психологик; 2) мазмун; 3) процессуал (1 - расм).

1 – расм. Ўқитишнинг мотивацион базасини шакллантириш компонентлари

Шахсий-психологик компонент таркибда куйидаги асосий компонентлар мавжуд: 1) машғулотдаги а) ўқитувчи ва талабаларнинг ўзаро муносабатларининг табиатидан (мулоқотнинг демократик услуби); б) талабаларнинг жамоа ичидаги муносабатлари билан шартланадиган психологик иқлим; 2) ўқитувчининг шахси (фан бўйича билимдонлик, профессионализм, мулоқот услуби, коммуникатив сифатлар, эмоционал маданият, хушмуомилалик, шахсий сифатлар ва ҳок.); 3) ўқувчининг шахси (дунёқараши, қизиқишлари, ҳаётий тажрибаси, шахсий сифатлари, когнитив фаолият услуби ва ҳок.).

Мазмун компоненти талабаларнинг ривожланганлик даражаси, уларнинг ёш ва шахсий қизиқишларига мос келиши зарур бўлган ўрганиш учун тил ва нутқ материални назарда тутади.

Процессуал компонентга куйидагилар киради: 1) ўқитиш воситалари; 2) ўқитиш шакллари; 3) қўлланиладиган приёмлар, стратегиялар; 4) машқлар тизими.

Ишда асосий эътибор процессуал компонентга, яъни лексикага ўргатиш воситаларига, иш приёмлари ва стратегияларига, лексик йўналтирилган машқлар тизимига қаратилади.

Юқоридагиларга яқун ясаб, таълимнинг мотивацион базасининг ривожланганлик даражаси тилнинг ўрганилаётган аспекти идрок этиш, унга диққатни жамлашга тайёрлигини белгилайди, ақлий фаолликка ундайди ва шу сабабли хорижий тил лексикасини ўрганишнинг якуний ижобий натижасини белгилайди деб хулоса чиқариш мумкин.

Таълим жараёнида, ўқитувчилар зарур мотивларни шакллантириш учун ўқитишнинг муайян шарт-шароитлари ва муҳитини яратиш билан, актуал тил ва нутқий материални танлаб олиш билан, ишнинг махсус шакллари, приёмлари, стратегиялари ва машқлардан фойдаланиш билан талабаларнинг ўқитиш мотивацион базасининг ривожланишига билвосита таъсир қилиши мумкин.

Лексик компетенцияни ривожлантириш жараёнида ўқитишнинг мотивацион базасини оптималлаштириш қуйидаги натижаларга эришишга имкон беради деб тахмин қилиш мумкин: 1) хорижий тил лексикасини ўрганишнинг мақсадга йўналтирилганлиги; 2) ўқув жараёнининг семантик жиҳатдан тўлиқлиги (хорижий тилнинг лексик бирликларини ўзлаштириш жараёнига шахсан қизиққанлик); 3) ўқув жараёнини интеллектуализациялаш (заковатга мослаштириш); 4) тил дарсларида ҳам ва уйда ҳам фаол таълим фаолияти; 5) талабчанлик ва виждонлилик; 6) синчковлик билан тушунишга интилиш сифати; 7) лексик бирликлар билан ишлашнинг энг самарали стратегияларини ўзлаштириш; 8) хорижий тил лексикаси устида мунтазам мустақил ишлаш.

Бинобарин, лексик компетенцияни ривожлантириш ва ўқитишнинг мотивацион базасини интеграция қилиш (бирлаштириш) лексик бирликлар ва лексик билимларни ўзлаштириш жараёнини оқилона йўналтириш имконини берадиган самарали тизимни куришга уринишдир.

Одатда, билиш фаолияти структурасида икки компонент ажратилади: 1) ахборот (информацион); ва 2) мотивацион [Леонтьев, 1971], [Шадриков, 1979]. Ахборот компоненти ўқув ахборотлари билан ишлаш учун жавоб беради: идрок қилиш, ўйлаб тушуниш, ёдда эслаб қолиш ва уни кейинчалик хотирадан чиқариш ва қўллаш. Шундай қилиб, фаолиятнинг ахборот компонентини ўрганиш шахснинг кирувчи маълумотлар билан ишлаш учун масъул билиш жараёнларини (фикрлаш, хотира, диққат ва бошқаларни) ўрганишдан бошқа нарсани ўз ичига олмайди. Мотивациянинг когнитив жараёнлари билан муносабати умуман фаолият билан муносабатлари куриш билан бир хил тарзда курилади. Мотивация мазмун жиҳатдан танлаб олиш жиҳатни аниқлайди, когнитив жараёнларининг давомийлиги ва жадаллигини шартлайди, уларнинг якуний натижасига сезиларли таъсир кўрсатади. Ўқув жараёнида мотивациянинг ривожланиши туфайли "идрок, хотира, тафаккур ва фаолиятни бажаришга кўмаклашувчи бошқа имкониятларнинг психик жараёнларини қайта куриш" юзага келади [Саввина, 2004:11]. Когнитив жараёнлари, ўз навбатида, кирувчи ахборотлар билан ишлаш сифати ва унумдорлигини белгилайди.

REFERENCES

1. Леонтьев, А.А. Эмоционально-волевые процессы в овладении иностранным языком [Текст] / А.А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. -1975.-№6.-С.93-97.
2. Саввина, И.Л. Формирование познавательной активности студентов в процессе изучения иностранного языка [Текст] / И.Л. Саввина: автореф. дисс.... канд. пед. наук: (13.00.02). -Якутск, 2004. - 21 с.
3. Шадриков, В.Д. Психологический анализ деятельности [Текст] / В.Д. Шадриков. - Ярославль, 1979. - 90 с.
4. Ruderman V.D. Choose the Right Word [Text] / V. D. Ruderman - М.: Higher School House, 1964. - 115 p.
5. Smith R.K., Mohr C. Groundwork for a Better Vocabulary: Instructor's Edition [Text] /R. K. Smith, C. Mohr - Marlton: Townsend Press, 1991. - 152 p.